

MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI DUDUQLANUVCHI BOLALARNING MULOQOTINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOKORREKSION TEXNOLOGIYALARI

Abdugʻaniyeva Hulkar¹, Allamurodova Roza¹, Durdiqulova Dildora¹, Sayfullayeva Ismigul
Qodir qizi²

¹ChDPU Pedagogika fakulteti, Logopediya yoʻnalishi 1-bosqich talabalari

²Ilmiy rahbar, ChDPU Pedagogika fakulteti, Maxsus pedagogika kafedrası v.b dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18196830>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha tarbiya yoshidagi duduqlanuvchi bolalarning muloqotini rivojlantirishning psixokorreksion texnologiyalariga qaratilgan psixokorreksion texnologiyalarni oʻrganishga bagʻishlangan. Tadqiqotda nutqdagi duduqlanishning psixologik-pedagogik omillari, uning bolaning emotsional holati va ijtimoiy faolligiga taʼsiri tahlil qilinadi. Shuningdek, muloqot koʻnikmalarini shakllantirishda qoʻllaniladigan zamonaviy psixokorreksion metodlar — nafas mashqlari, ritmik-logopedik texnikalar, oʻyin terapiyasi, relaksatsiya, art-terapiya va kommunikativ oʻyinlar samaradorligi yoritiladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются психокоррекционные технологии, направленные на развитие коммуникативных навыков у дошкольников, страдающих заиканием. В исследовании анализируются психологико-педагогические факторы заикания, а также его влияние на эмоциональное состояние ребёнка и его социальную активность. Кроме того, раскрывается эффективность современных психокоррекционных методов, применяемых в формировании коммуникативных навыков — дыхательных упражнений, ритмико-логопедических техник, игровой терапии, релаксации, арт-терапии и коммуникативных игр.

Annotation. This article examines psychocorrectional technologies aimed at developing communication skills in preschool children with stuttering. The study analyzes the psychological and pedagogical factors of stuttering, as well as its impact on the child's emotional state and social activity. In addition, the effectiveness of modern psychocorrectional methods used in the development of communication skills — breathing exercises, rhythmic-logopedic techniques, play therapy, relaxation, art therapy, and communicative games — is highlighted.

Kalit soʻzlar: duduqlanish, maktabgacha yosh, muloqot koʻnikmalari, psixokorreksiya, logopedik mashqlar, nafas texnikalari, ritmik nutq, oʻyin terapiyasi, relaksatsiya, art-terapiya, kommunikativ rivojlanish, nutq buzilishlari.

Keywords: stuttering, preschool age, communication skills, psychocorrection, logopedic exercises, breathing techniques, rhythmic speech, play therapy, relaxation, art therapy, communicative development, speech disorders.

Ключевые слова: заикание, дошкольный возраст, коммуникативные навыки, психокоррекция, логопедические упражнения, дыхательные техники, ритмическая речь, игровая терапия, релаксация, арт-терапия, коммуникативное развитие, нарушения речи.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi duduqlanuvchi bolalarning muloqotini rivojlantirishning psixokorreksion texnologiyalari zamonaviy logopediyaning dolzarb muammolaridan biri

hisoblanadi. Bolalardagi duduqlanishni erta aniqlash va o‘z vaqtida amalga oshirilgan korreksion ish bolalarning ona tilini o‘zlashtirishda ortda qolishlarini oldini olish va bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega. Har tomonlama rivojlangan, ongli barkamol shaxsni tarbiyalash hozirgi kunning eng dolzarb muammolaridan hisoblanadi. Chunki, yurtimizning ertangi kuni bugungi yoshlar qo‘lidadir. Shuning uchun sog‘lom, ongli, bilimdon, dunyoqarashi keng shaxslarni tarbiyalash vazifasi Davlatimiz siyosatining ustivor yo‘nalishlari darajasiga ko‘tarildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustivor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma‘ruzasida: “.....biz ijtimoiy sohada aholi salomatligi, onalik va bolalikni muhofaza qilish, dori vositalari bilan ishonchli ta‘minlash, jismoniy baquvvat va ma‘naviy jihatdan sog‘lom avlodni kamol toptirish masalalariga alohida ustivor ahamiyat beramoqdamiz”¹ deb ta‘kidlaganlar.

Shu bilan birga mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yaqinda qabul qilgan “2017-2021- yillarda Maktabgacha ta‘lim muassasalari tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori yosh avlodni ma‘nan va jismonan komol insonlar qilib tayyorlash yo‘lidagi muxim qadam bo‘ldi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Mazkur qarorni amalga oshirish jarayonida bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratiladi. Maktabgacha ta‘lim muassasalari uchun pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish o‘quv reja va dasturlarini zamonoviy pedagogik texnologiya va metodlarini inobatga olgan holda takomillashtiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni qobiliyatlarini rivojlantirish, tarbiyalash va maktab ta‘limiga tayyorlashda “Bolajon” va “Bilimdon” dasturlari zamonoviy pedagogik va axborot texnologiyalar asosida olib boriladi. Ushbu qaror bilan belgilangan kompleks tadbirlarning amalga oshirilishi natijasida yuqori sifatli maktabgacha ta‘limning ta‘minlanishga, bolalarni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilashga hamda ta‘lim- tarbiya jarayoniga muqobil dasturlari joriy etilishiga erishiladi.²

2017-2021 – yillarda qarorda belgilangan barcha yo‘nalishlardagi ishlar Davlat maxsus maktabgacha ta‘lim muassasalarida amalga oshiriladi. Uzluksiz ta‘limning ilk bosqichi sifatida maktabgacha ta‘limga e‘tibor bevosita shaxs rivoji, kamolotiga, baxtli farzandlarni voyaga yetkazishga g‘amxo‘rlik sifatida ifodalanadi. Shunday ekan ushbu qaror asosida amalga oshirilajak ishlar maktabgacha ta‘lim tizimini, yanada takomillashtirib, samarali va zamonoviy ko‘rinishga olib chiqadi. Mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-madaniy hayotida amalga oshirilayotgan tub islohatlar jamiyatimiz oldiga davlat siyosatining ustivor yo‘nalishlaridan hisoblangan ta‘limni yangilash va yosh avlodni zamon talablariga javob bera oladigan barkamol inson etib tarbiyalash, ular ongiga mustaqillik g‘oyalarini singdirishdek muhim vazifalarni qo‘ymoqda.

Maktab, maktabgacha ta‘lim muassasalarida tarbiyalanuvchi har bir bolani zamon talabi asosida har tomonlama shakllangan shaxs bo‘lib, jamiyat ishlarida faol qatnashishida nutqning to‘g‘ri rivojlanishi juda katta ahamiyatga ega. Chunki, nutq-bu kishilararo aloqa quroli, milliy boylik hamda tarbiya, maorif va ijodiyot uchun qudratli vositadir. Shu bois har bir insonni nutqni puxta egallashga, o‘z fikrini to‘liq ifoda etishga o‘rgatish lozim. Turli jismoniy nuqsonlarga ega

¹ http://uz.fundamental-economic.uz/?page_id=1288

² Maktabgacha ta‘lim jurnali №1 2017 yil

bo‘lgan bolalarning ta‘lim-tarbiyasiga bo‘lgan e‘tibor hozirgi kunda, har doimgidan ham kuchli e‘tibor berilmoqda.

Duduqlanishning kelib chiqishiga bag‘ishlangan izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha tarbiya yoshida bo‘lgan bolalardagi bu nuqsonni evalutsion patologiyasi, ya‘ni funktsiya rivojlanishi davriga taaluqli deb topganlar. O‘tgan asrning 60-yillari boshlarida, logopediyada duduqlanishga “nutqning kommunikativ funksiyasining buzilishi” degan qarash yuzaga keladi. Bu qarash R. I. Levina tomonidan ilgari suriladi va asoslanadi. Levina bo‘yicha duduqlanish bolaning o‘zi mustaqil to‘la so‘zlashishga o‘tayotgan davrda paydo bo‘lib, kommunikativ funksiyalarini shakllantirishdagi qiyinchiliklarning aksidir. Ushbu izlanishlar orqali bolaning umumiy nutqi rivoji o‘rganiladi. R. M. Boskis tomonidan chiqarilgan xulosaga ko‘ra, duduqlanishni kasallik sifatida ko‘rish va uning asosida u yoki bu darajadagi murakkabroq gaplarni aytishda nutqda qiyinchiliklar vujudga kelishini ta‘kidlagan.³ R. E. Levina bo‘yicha nutqdagi qiyinchiliklar turli sharoitlardan kelib chiqqan holda yuzaga keladi: bir tomondan nerv sistemasi, boshqa tomondan gaplashish muhiti hamda umumiy va nutq rejimlari. Uning fikricha “duduqlanayotgan bola nutqning borishini nafaqat nutq vositalarining shakllanganligi, shuningdek ularning muloqot paytdagi uyg‘unligi va bog‘langanligi, nutqiy a‘loqa davomida vujudga keladigan affektiv holatlarda ularni jilovlash bilan belgilanadi. Duduqlanuvchilar muloqot jarayonlarida turli xil qiyinchiliklarga duch keladilar, bular son yoki sifat kabi qiyinchiliklar bo‘lib, qisman adashishlar, nutq vositalarini uyg‘unlashtirish va shakllantirishdan iboratdir. Duduqlanishning birinchi alomatlari “affektiv kuchanish, so‘zlarni, ularning grammatik tuzilishini, gapni aylantirishdagi nihoyatda katta aqliy harakatlar jarayonida” yuzaga keladi.

O‘zbekiston Respublikasida logopediya fanining rivojlanishida R. Shomahmudova, L.R. Mo‘minova, X. M. Po‘latova, M. Yu. Ayupova, N. X. Raxmonqulova, Ye. Babayeva, Z. M. Ahmedova o‘zlarining ilmiy ishlari, darsliklari va o‘quv qo‘llanmalari bilan o‘z hissalarini qo‘shganlar. Jumladan X. M. Po‘latova 1994 yil “Nutqi to‘liq rivojlanmagan bolalar nutq faoliyatini faollashtirish”, M. Yu. Ayupova 1992 yil Moskvada “5 yoshli bolalarda fonetiko-fonematik kamchiliklarni bartaraf etish”, N. Raxmonqulova “Kichik maktab yoshidagi duduqlanuvchi bolalarning tengdoshlari bilan axloqiy munosabatlarini shakllantirish”, Z. M. Ahmedova 2009 yil “Umumta‘lim maktablari o‘quvchilarida disgrafiyani bartaraf etishda logopedik ish tizimi” mavzusida ilmiy ishlarni olib borganlar.⁴

Bulardan tashqari pedagogika fanlari doktori, professor L.R. Mo‘minova ilmiy-pedagogik faoliyatida duduqlanuvchi bolalar bilan logopedik ish olib borish metodikasini o‘zbek bolalari nutqi xususiyatidan kelib chiqqan holda ishlanmalarni tavsiya qilgan.

Jumladan N. H. Rahmonqulova “Kichik maktab yoshidagi duduqlanuvchi bolalarning o‘z tengdoshlari bilan bo‘lgan o‘zaro ahloqiy munosabatlarining shakllanishi” mavzuida ilmiy izlanish olib borgan. N. H. Rahmonqulova duduqlanuvchi bolalarning normal nutqli bolalar bilan o‘zaro munosabatini, ota-onalar va o‘qituvchilar oldida turgan muhim vazifalardan biri ekanligini aytib o‘tgan.

³ Боскис Р.М. О сущности и лечении заикания у детей дошкольного возраста. // Лечение душевно-больных. - М., 1991. - С. 279-290.

⁴ Defektologiya fakulteti 48 yoshda. Toshkent – 2015

Ilmiy tadqiqotlar tahlilidan shu narsa ma'lum bo'ldiki, O'zbekistonda maktabgacha tarbiya yoshidagi duduqlanuvchi bolalarning muloqotini rivojlantirishning psixokorreksion texnologiyalari muammosi ilmiy tadqiqot sifatida yetarlicha o'rganilmagan. Bu muammo bo'yicha o'zbek tilida manbalar yetarli emasligi “Maktabgacha tarbiya yoshidagi duduqlanuvchi bolalarning muloqotini rivojlantirishning psixokorreksion texnologiyalari” muammosining tadqiqot mavzusi sifatida tanlanishiga asos bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ayupova M.Yu. Logopediya. –T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati. 2007 y.
2. Muminova L.R., Amirsaidova SH., Abidova N va boshqalar. Maxsus psixologiya. –T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2013.
3. Muminova L.R., Ayupova M.Yu. Logopediya.-T.: O'qituvchi 1993